

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Exemples d'études du marché par sondages

Perrin, G. — L'auteur explique une série d'exemples sur la méthode des sondages. Ces exemples montrent l'infinie souplesse de cette méthode et en outre que l'étude du marché n'est pas une fantaisie de grosse entreprise, mais que c'est un instrument efficace et irremplaçable qui s'adapte à toutes les circonstances.

B a III 2

Vendre No. 224, October 1948

An elementary introduction to some inspection procedures

Hammersley, J. M. — This is an elementary account of the principles which underlie the various procedures of single, double, multiple sampling and the more recent ideas of sequential sampling, developed in the English-speaking world during the 1939—1945 war.

B a III 2

Industrielle Organisation No. 11, November 1948

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Het vraagstuk der fiscale afschrijvingspolitiek

Redactie — Dit artikel bevat de volledige tekst, zowel conclusies als overwegingen van een rapport uitgebracht aan de minister van Financiën door een daartoe ingestelde studiec ommissie, betreffende de afschrijvingspolitiek in het Nederlandse belastingstelsel.

B a IV 6

Maatschappijbelangen No. 11, November 1948

Baten uit concurrentiebeding en ondernemingsbelasting

Redactie — Arrest van de Hoge Raad van 6 April 1947 B 8391, waarbij bepaald werd, dat de baten uit het hier genoemde concurrentiebeding met zeer wijde strekking niet ten volle onder de ondernemingsbelasting viel, doch wel ten volle aan de inkomstenbelasting onderworpen was.

B a IV 7

De Industrie No. 23, 1 December 1948

De berekening van de belastbare winst in de onderscheiden landen

Hoorn, J. van — Beschouwing over het derde internationale belastingcongres te Rome gehouden van 3—6 October 1948 door de Internationale Vereniging voor Financieel en Fiscaal Recht (I.F.A.) waar twee belangrijke onderwerpen werden behandeld t.w. de berekening van de belastbare winst en de mate waarin verdragen ter voorkoming van dubbele belasting afwijkingen inhouden van de nationale wetten.

B a IV 8

De Naamloze Vennootschap No. 9, December 1948

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Conversieleningen

Looff, J. P. de — Schrijver zet eerst het begrip en verschillende vormen van conversie uiteen en behandelt vervolgens: a. de zuivere rentevoetveranderingen, b. de zuivere kapitaalveranderingen en c. rentevoet- en kapitaalveranderingen.

B a V 3d

Gemeente Financiën No. 11, November 1948

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Towards a theory of marketing

Alderson, W. and C. Reavis — The authors explain the need for the development of marketing theory and indicate some of the sources from which such a body of knowledge will come as well as some of the directions that further work along these lines might take.

B a VI 9

The Journal of Marketing No. 2, October 1948

Le choix des moyens en publicité

Glatz, R. — Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour attirer sur les produits l'attention du public? Il y a de moyens différents. La question, quel moyen est le plus rentable, est l'objet d'examination dans cet article.

B a VI 11

Chefs No. 7, Juli 1948

Three Top Topics draw record 500 members to Ana convention

Editors — The Nation's chief advertisers give a thorough airing to: 1. Television; 2. Public Service Advertising; 3. Retail sales training. Summary of the discussion concerning these questions at the 39th convention of the association of National Advertisers.

B a VI 11

Sales Management, November 1948

Kwaliteitscontrole op variabelen

Geiss, W. — De controle is alleen dan efficient, wanneer zij zich niet tot een statistische vaststelling alleen beperkt. Wanneer een controle op een attribuut wordt uitgeoefend is het oordeel: het product deugt of deugt niet. De controle op variabelen wordt met behulp van instrumenten uitgevoerd door meten, wegen enz., waarbij het resultaat van de controle eenvoudig door een cijfer weergegeven kan worden. Er wordt aangetoond, dat de controle op variabelen veel doelmatiger is dan de attributen.

B a VI 13

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie No. 11, November 1948

Purchase follow-up systems

Editors — An account of a survey of current practices among members of the National Association of Purchasing Agents in America. These are: responsibility; selecting the system; filing systems and the frequency of follow-up.

B a VI 15

Purchasing Journal No. 21, Mei 1948

Aspects du Service au Client

Caussin, R. — Pour bien des marchandises et spécialement pour le matériel industriel et les appareils d'équipement ménager la livraison ne peut être considérée comme parfait qu'après installation à l'endroit d'utilisation après essai satisfaisant de fonctionnement et après mise en service effectif dans les conditions réelles.

B a VI 15

Organisation Scientifique No. 10, October 1948

De emballagereserve en de fiscus

Hout, G. A. — Emballage wordt verzonden en geretourneerd. Het hierdoor ontstane slijtageverlies kan de onderneming voor haar eigen rekening nemen, dan wel geheel of gedeeltelijk de afnemer in rekening brengen. Ook aflevering mogelijk met verrekening van het slijtageverlies boven de kostprijs. Al deze factoren zijn van invloed op de resultatenrekening, welke de fiscus onder ogen krijgt. In dit artikel wordt een beknopte beschouwing gegeven van de verschillende mogelijkheden en de daaruit voortvloeiende fiscale gevolgen.

B a VI 21

De Naamloze Vennootschap No. 9, December 1948

Central control of cash

Lallier, G. — The cash-pickup-and central-handling system eliminates the old store cash report. The method, outlined in this article is practicable for chains operating a number of stores within reasonably close distance from one another and from the headquarters or district office.

B a VI 23

Chain Store Age No. 10, October 1948

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Personeelschef en personeelsbeleid

Rappard, Ch. A. — Het gevaar bestaat dat de ondernemingen met de sociale bemoeiingen t.o.v. hun arbeiders het doel voorbijschieten. Als een van de oorzaken hiervan ziet schr. dat de bemoeiingen als reclame tegenover de buitenwereld worden gebruikt. De arbeiders moeten geen dingen worden opgedrongen waaraan zij geen behoefte gevoelen: het middel tot peiling van de behoefte is de personeels-enquête, welke moet worden verricht door personen, die buiten het bedrijf staan.

B a VII 1

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 11, November 1948

Human relations in industry

Schuster, G. — The article is addressed particularly to industrial medical officers: it sets out to answer the question — what are the practical methods and arrangements which will help to make industrial employment a satisfying, creative activity in a satisfactory pattern of society.

B a VII 1

British Medical Journal No. 4575, 11 September 1948

Creating a personnel program

Editors — A summary of the discussion at a Round Table Conference. The questions discussed were the next: 1. What are the major responsibilities, functions, activities and general policies? 2. How are these goals achieved. 3. Where do policies originate. 4. What should be the relations of top personnel executives to top management organization. 5. Should the top personnel men have the same kind of authority as other top executives. 6. Should the responsibility of the personnel executive be restricted to the formulation of personnel policies. 7. How can explicit criticism be obtained from people in the lower levels of the company. 8. How can a company achieve continuing effectiveness of day-to-day relationships. 9. Are there likely to be any significant developments in personnel administration in the next two or three years. What are the ingredients of a sound personnel program.

B a VII 1

The Conference Board No. 10, October 1948

Arbitrage in Amerika

Sanders, P. — In dit artikel wordt de ontwikkeling van de arbitrage in Amerika beschreven, met het doel hier lering uit te trekken in verband met de toekomstige verhoudingen in de Benelux.

B a VII 4

De Naamloze Vennootschap No. 9, December 1948

Nieuwe bepalingen omtrent ontslag en opzegging

Eyk, N. W. A. van — Korte beschouwing over de inhoud van het wetsontwerp tot wijziging van het ontslagrecht, hetwelk een grote invloed zal uitoefenen op de verhouding tussen werkgever en werknemer.

B a VII 4

De Naamloze Vennootschap No. 9, December 1948

Réflexions sur le comportement de la femme au travail

Didier, M. — Les résultats d'une enquête faite auprès de chefs de service d'ingénieurs et d'agents de maîtrise. Discussion des points suivants: 1. les traits essentiels de la psychologie féminine. 2. l'ouvrière comparée à l'ouvrier. 3. attention dans le travaillement. 4. Apprêt au gain. 5. la moralité dans les ateliers. 6. le commandement du personnel féminin. 7. les ateliers féminins doivent-ils être dirigés par des hommes ou par des femmes?

B a VII 5

Chefs No. 7, Juli 1948

Contributions of military psychology to personnel training

Harris, F. J. and C. H. Lawshe — In the field of training, particularly, research psychologists have made some important contributions which promise to cut the cost and heighten the effectiveness of industrial training. This article describes recent developments in training research relating to the duration and distribution of practice, design of training equipment, measurement of learning succes, standardization of training methods, and other findings which may have far-reaching implications for industry.

B a VII 7

Personnel No. 2, September 1948

Dekking van pensioenverplichtingen door middel van levensverzekering

Schippers, J. F. — Naar aanleiding van een artikel van de Heer Hagelen in het Octobernummer betreffende dit onderwerp, is schrijver van mening, dat er enkele belangrijke voordelen niet werden genoemd, welke hier worden uiteengezet.

B a VII 9

De Naamloze Vennootschap No. 9, December 1948

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Wirtschaftliche Organisation des Ersatzteilegeschäftes

Redaktion — Gegenstand is ein Fahrzeug-, Motoren und Maschinenfabrik, die in grossem Umfange Ersatzteile für die gelieferten Fahrzeuge, Motoren und Maschinen zu liefern hat. Nach kurzer Schilderung der zu bemängelnden rechnungsmässigen Belange des Ersatzteilegeschäftes werden Richtlinien und konkrete Vorschläge für eine verbesserte Organisation gegeben. Durch diese sollen Gutschriftenabteilung, Rechnungsabteilung und Buchhaltung entlastet werden, ohne das anderwärts mehr Arbeit entsteht. Die abträglichen Auseinandersetzungen mit der Kundschaft wegen der erschwerten Kontoabstimmungen und unklarer Debitoren werden durch die Art der Neuorganisation beseitigt oder auf ein Minimum beschränkt.

B b V 3

Schweizerische Zeitschrift für Betriebsführung No. 10, Oktober 1948

Remarques sur le problème de l'organisation dans l'usinage du bois

Solomonidis, V. — Description de quelques points particulièrement sensibles à la rationalisation. Les observations portent surtout sur le coltinage et le sciage dans les usines de capacité moyenne.

B b V 7

Chef No. 3, Maart 1948

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLENING

L'examen psychotechnique des conducteurs de tramways aux T.U.B.

Brisson, M. — Exposition de la manière dont les Transport Urbains de l'Agglomération Bruxelloise procèdent à l'examen psychotechnique sur lequel se base en grande partie, la sélection des conducteurs de tramways.

B b VII 3

Organisation Scientifique No. 10, October 1948

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De Gemeentelijke Hypotheekbank

Redactie — In het maandblad van Juli/Augustus 1948 werd de actualiteit van de gemeentelijke hypotheekbank behandeld, hierbij werd de taak der bank uiteengezet, in dit artikel wordt het statuut van een dergelijke bank en de voorwaarden voor hypotheekverlening aan een korte beschouwing onderworpen.

B b X 4

Maandblad van N. Samsom N.V., No. 12, December 1948